

Okul Müdürlerinin Yetkileri ve İnisyatif Alma Durumlarına İlişkin Görüşleri

School Principals' Views On Their Authority and Taking Initiative

Mehmet Salih DEMİR¹ Özcan BAYRAKTAR² Yusuf ÇİFT³ İbrahim POLAT⁴

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0009-2547-3123, Siirt, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0005-4409-2239, Çorum, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0008-1183-9115, Samsun, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0005-1827-3976, Mersin, Türkiye

ÖZET

Bir toplumun kendi kültürünü sürdürmesinde en önemli kaynak insandır. Bu açıdan insanın yetiştirilmesi büyük bir öneme sahiptir. Okul, insan kaynağının etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ve toplumun kültürel gelişmişliğine katkı sağlaması açısından önemli bir işleve sahiptir. Okul kurumunun kültür taşıyıcı, aktarıcı bir rol alması, toplumun geleceğine karar verebilecek bireylerin yetiştirilmesini sağlar. Okul kurumunun bireyin kültürlenme ve kültürlenmedeki etkililiği, bu kurum bünyesinde çalışanlar arasındaki iş dağılımının etkili olmasına bağlıdır. Okulda çalışan öğretmen, yönetici ve diğer müstahdemlerim çalışma alanları, görevleri kanunlar ile belirlenmiş olmasına karşın okullardaki iş ve işlemlerin çok boyutlu olması, fazla olması, değişkenlik göstermesi gibi unsurlar okul yönetiminin kaotik bir yapı olarak görünmesine neden olmuştur.

Bu bağlamda okulun eğitim öğretime devam etmesi, okuldaki aksaklıkların giderilmesi, okul ile ilgili iş ve işlemlerin kısa süre içerisinde tamamlanıp öğrencilerin hizmetine sunulması gibi konuların okul müdürlerinin görev ve sorumluluk alanları içerisinde yer aldığı görülmektedir. Okul müdürlerinin okul kurumunun işlerliğini devam ettirmesi, öğretmenler ve diğer çalışanlar arasındaki iş dağılımı konusunda karar vermesi ve eğitimin sürekliliğini sağlaması iyi bir yetki ile donatılmalarına ve gerektiğinde inisyatif kullanmalarına bağlıdır.

Bu araştırmada; okul müdürlerin yetkileri ve inisyatif alma durumlarına ilişkin okul müdürlerinin görüşleri irdelenmiştir. Bu amaçla okul müdürlerin yetki ve inisyatif durumların çeşitli demografik değişkenlere göre değişip değişmediği ve okul müdürlerin yetki kullanımı ve inisyatif alırken yetki aşımını yapıp yapmadıklarını araştırılmıştır. Ayrıca, araştırmada okul müdürlerin hangi alanlarda inisyatif aldıklarını ve hangi konularda yetkilerinin kısıtlı olduğu araştırılmıştır. Diğer taraftan araştırmada okul müdürlerin bazı konularda inisyatif almama durumlarının altında yer alan sebeplerini irdelenmiştir.

Bu araştırmada, okul müdürlerin yetkileri ve inisyatif alma durumlarına ilişkin görüşler incelenirken nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemi olarak görüşmenin kullanıldığı bu araştırmada önceden okul müdürleriyle ön görüşmeler yapılmıştır. Daha sonra ön görüşmelerden elde edilen verilerden yola çıkılarak yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuştur. Görüşme formunda, okul müdürlerin hangi yetkilerin arttırılması gerektiği gerekçeleri ile birlikte sorulmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme formu Siirt ilinin genelini temsil edecek şekilde örneklem seçimi yapılarak anaokulu, ilkökul, ortaokul ve lise kademelerinde çalışan 16 okul müdürü ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen verilerin içerik analizleri yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okul müdürü, yetki, inisyatif

ABSTRACT

The most important resource for a society to maintain its own culture is human beings. In this respect, raising people has an important role. The school has an important function in terms of using human resources effectively and efficiently and contributing to the cultural development of the society. The fact that the school institution plays a culture-carrying and transferring role enables societies to raise individuals who can decide for the future of society. The effectiveness of the school institution in the encultivation of the individuals depends on the effect of the distribution of work among employees within this institution. Although the fields of work and duties of teachers, administrators and other employees working at the school were determined by the laws, the factors such as multidimensionality, excessiveness and variability of work force in the schools caused the school administrations to appear as a chaotic structure.

In this context, It is seen that directors of schools are in duties and responsibilities of school principals such as continuing education and training, completing the work and procedures related to the school in a short time and putting them into the service of students. Maintaining the functioning of the school institution, deciding on the distribution of work between teachers and other employees and ensuring the continuity of education depends on the s of the school administrator to be well equip with a good authority and usage of initiatives.

In this study, opinions of school administrators about their powers and taking initiatives have been examined. For this purpose, It has been investigated whether school directors' authority and initiative situations change according to various demographic variables and whether school administrators exceeded authority while taking authority and taking initiatives. In addition, in this

Citation: Demir, M. S., Bayraktar, Ö., Çift, Y. & Polat, İ. (2025). "Okul Müdürlerinin Yetkileri ve İnisyatif Alma Durumlarına İlişkin Görüşleri", International QMX Journal, 4(4), 654-666. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

research, it was investigated in which fields the directors took the initiatives and in which subjects their authority was limited. The reasons behind the directors' inability to take initiative on some issues were examined.

In this research a case survey was conducted in the qualitative research method while investigating powers and initiative opinions of school administrators. Preliminary interviews were held with school directors. Based on the data obtained from the preliminary interviews, a semi structured interview form was created. In the interview form, administrator were asked along with the reasons for which powers should be increased. The semi structured interview form was selected to represent the general city of Siirt and interviews were conducted with school administrators. Content analyzes of the obtained data were made.

Keywords: School principal, authority, initiative

GİRİŞ

Yönetim insan kaynaklarını en uygun biçimde kullanma sanatıdır. Yönetim, insanlık tarihinin kayıtlı olduğu bütün kaynaklarda doğrudan ya da dolaylı olarak üzerinde durulan bir kavram olmuştur. Zaman içerisinde bir bilim dalı olarak şekillenen yönetim, farklı alanlara yayılmış ve gittikçe daha da önem kazanmıştır.

“Yönetim biliminin özel bir alanı olarak giderek artan bir öneme sahip olan eğitim yönetimi de, eğitim sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesi için var olan kaynakları ve eğitim çalışanlarını örgütleyerek eyleme geçirmek olarak tanımlanır.” (Kaya, 1999).

Eğitim yöneticisi sorumluluklarını bilen, iletişim becerilerini geliştirilmiş, empati kurabilen ve alanındaki gelişmeleri takip eden kişidir. Ayrıca eğitim yöneticisi, önceden oluşabilecek okuldaki krizlere karşı tedbirleri alan ve kriz olduğunda krizi yöneten kişidir. Bu kapsamda eğitim yöneticisi, okulun bütün paydaşları ile iletişim kuran bu paydaşlar arasında görev dağılımını yapan, okuldaki problemlerin çözümü için herkesin fikrini alarak problemlere çözüm üreten kişidir. Eğitim yöneticisi okulu yönetirken kendisine verilen yetkileri doğru bir şekilde, doğru zamanda kullanmalıdır. Yetkilerini adalet çerçevesi kullanmalıdır (Kaymaz, 2014).

Eğitim yöneticisinin sahip olması gereken kavramsal becerilerin yanı sıra son yıllarda program geliştirme, liderlik, iletişim, performans değerlendirme gibi birçok alanda beceriye ve yeterliliğe sahip olması gerektiği görülmektedir (Demirtaş ve Özer, 2014). Ayrıca, 21. yüzyıl yöneticilerinin mesleki gelişimine önem veren, yenilikçi, teknolojiyi takip eden, toplumla ve çalışanlarıyla iyi ilişkiler kuran, sorumluluk sahibi bir lider olmaları beklenmektedir. Çünkü örgütün başarılı olması ve amaçlarına ulaşmasında güçlü bir liderin varlığı oldukça önemlidir (Gürbüz, Erdem ve Yıldırım, 2013).

Okul müdürlerinin okulda karar verme sürecinde etkin rol almaları, Okul müdürlerin yetkileri ve inisiyatif alma durumlarına ilişkin konuların güncel konuların başında olmasına neden olmaktadır. Bu araştırmanın amaçlarında bir tanesi de bu konunun önemine vurgu yapmaktır. Araştırma aynı zaman Siirt İlinde bu alanda ilk olması nedeniyle önem taşımaktadır.

Günümüzde teknolojik ve bilimsel alanlarda hızlı değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimler, okul müdürlerin rollerinin de değişimlere neden olmaktadır. Okul müdürlerinden beklenen rollerin değişmesi okul müdürlerin üzerinde baskıların oluşmasına neden olmaktadır. Bu baskılar neticesinde okul yöneticileri kendilerini yenilemek zorunda kalmışlardır. Bu yenilemeyle beraber okul müdürlerin görev ve sorumlulukları artmaktadır. Artık okul müdürleri iyi bir lider, iyi bir yol gösterici olmak zorundadır.

Okul müdürlerin yetkileri ve inisiyatif alma durumlarına ilişkin görüş ve önerilerini araştırmaktır. Bu bağlamda araştırmanın alt problemleri şu şekil sıralanabilir:

- ✓ Okul müdürlerin hangi yetkilerle donatıldığını okul müdürlerin görüşleri doğrultusunda araştırmaktır.
- ✓ Okul müdürleri kendilerine tanınan yetkileri kullanırken hangi sıkıntılarla karşılaştıklarını araştırmaktır.
- ✓ Okul müdürlerin hangi alanlarda inisiyatif aldıklarını araştırmak.
- ✓ Okul müdürleri inisiyatif alırken hangi kaygıları taşıdıkları araştırmak.
- ✓ Okul müdürleri inisiyatif kullanırken yetki aşımını yapıp yapmadıklarını araştırmak.

Yetki Kavramı

Yetkinin bilim adamları tarafından yönetimde, örgütsel amaçları gerçekleştirme öneli bir güçtür. Yetki, yasal olarak elde edilmiş bir yetke adına bir iş yapma; bir örgütü yönetme hakkıdır (Ada ve Küçükali, 2009: 12). Yetki gücünü sözleşmelerden, yasalardan alır. Yetki kişiye belli işin yapıp yapmama yetkisini verdiği gibi başkalarına emir verme, komuta etme, iş yapma, işi yaptırma olanağını da sağlar Koçel (2001). Yetki ast ile üst arasındaki bağı sağlayan bir iletişim aracıdır. Bu iletişim üstler tarafından verilen ve astlar tarafından kabul edilen emir yerine getirildiği sürece var olacaktır (Yücel, 2006). Fayol yetki itaat sağlama, emir verme gücü olarak tanımlamış. Simon ise yetkiyi başkaların hareketlerine yön veren karar verme gücü olarak tanımlamaktadır (Keser, 2007).

Yetki, sorumlulukların yerine getirilmesinde bir araçtır. Yetki ile sorumluluklar yerine getirilir. Bireysel eylemleri örgütün amaçları ile eşgüdümlü yapar. (Aydın, 2000).

Okul Yöneticilerinin Sorumlulukları

Sorumluluk sözcüğü karşılık verme, cevap verme anlamlarına gelmektedir. Sorumluluk kavramı kimin ne yaptığı, kimin neyi yaptığı ve bu yaptığı fiillerin nelere yol açtığı sorularına cevap verir. Sorumluluk kelimesi Arapça karşılığı mesuliyet kelimesidir (Devellioğlu, 2001).

Okul yönetiminde sorumluluk kavramı örgütün amaçlarını ön planda tutmayı hedefler (Bursalıoğlu, 2005). Okul müdürlerin okul yönetiminde uyulması gereken etik ilkelerden birisi de sorumluluktur. Okul müdürleri taşıdıkları misyon kendi sorumluluklarının bilinci olmaları gerekmektedir. Okul yönetiminde sorumluluk boşluğu olmaması gerekiyor. Sorumluluk boşluğu demek bir vazifenin yapılmasından dolayı hesap verecek bir kişinin bulunmaması demektir. Okul müdürleri görev dağılımını yaptıklarında sorumluluk boşluğun oluşmamasına dikkat etmeleri gerekmektedir (Başaran, 2000).

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, geçmişten süregelen ve halen geçerliliğini devam ettiren durum veya olgunun olduğu şekliyle yansıtılmasıdır (Karasar,2012). Bu modele dayalı olarak okullarda görev okul müdürlerin yetkilerine ilişkin görüşleri ve inisiyatif alma durumlarına ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştı.

Çalışma Grubu

Aşağıdaki tablolarda araştırmanın çalışma grubu ile ilgili bilgiler verilmiştir. Aşağıda verilmiş olan Tablo 9'dan görüleceği üzere bu araştırmanın çalışma grubu, Siirt il merkezi ve Kurtalan, Baykan, Şirvan, Eruh ilçelerinde farklı eğitim kademelerinde okul müdürü olarak görev yapan 16 okul müdürüdür.

Tablo 1. Çalışma Grubu

Okul Kademesi	Toplam		Cinsiyet		Yaş Kuşağı		
	Sayı	%	Kadın	Erkek	1946-1964	1965-1979	1980-1999
İlkokul	5	31,25	1	4	1	1	3
Ortaokul	6	37,5	2	4	-	3	3
Lise	5	31,25	1	4	1	1	4
Toplam	Sayı		4	12	2	4	10
	%		25	75	12,25	25	62,5

Araştırmanın çalışma grubunun ilkokul kademesinde beş okul müdürü araştırmaya katılmış olup bu beş kişinin biri kadın dördü erkektir. İlkokulda çalışan okul müdürlerin yaş kuşağına bakıldığında 1946-1964 yaş kuşağında bir katılıcı, 1965-1979 yaş kuşağında bir katılımcı ve 1980-1999 yaş kuşağında ise üç katılımcı araştırmaya katılmıştır.

Araştırmanın çalışma grubunun ortaokul kademesinde altı okul müdürü araştırmaya katılmış olup bu altı kişinin ikisi kadın dördü erkektir. Araştırmaya katılan Ortaokul kademesinde okul müdürlerin yaş kuşakları incelendiğinde 1965-1979 yaş kuşağında üç kişi, 1980-1999 yaş kuşağında ise üç kişi araştırmaya katılmıştır.

Araştırmanın çalışma grubunun lise kademesinde beş okul müdürü araştırmaya katılmış olup bu beş kişiden birisi kadın dördü erkektir. Araştırmaya katılan lise kademesinde okul müdürlerin yaş kuşakları incelendiğinde 1965-1979 yaş kuşağında bir kişi, 1980-1999 yaş kuşağında ise dört kişi araştırmaya katılmıştır.

Araştırmanın çalışma grubu on altı okul müdürü araştırmaya katılmış olup on altı kişinin dördü kadın on ikisi erkektir. Araştırmaya katılan okul müdürlerin yaş kuşakları incelendiğinde 1946- 1964 yaş kuşağında toplam iki katılımcı, 1965-1979 yaş kuşağında toplam dört katılımcı, 1980-1999 yaş kuşağında on iki katılımcı araştırmaya katılmıştır

Tablo 2. Katılımcıların Mesleki Kıdem, Öğrenim Durumları ve Çalışma Durumları

Çalışılan Okul Türü ve Mesleki Kıdem					Çalışılan Okuldaki Görev Süresi			Öğrenim Durumu	
Okul türü	1-3 Yıl	4-6 Yıl	7-9 Yıl	10 ve Üzeri	1-3 Yıl	4-6 Yıl	7 Yıl Üzeri	Lisans	Yüksek lisans bitiren veya devam eden
İlkokul	-	1	1	3	1	2	2	2	3
Ortaokul	1	-	2	3	1	3	2	4	2
Lise	-	1	1	3	2	1	1	4	1
Toplam	1	2	4	9	4	6	6	10	6

Araştırmaya katılan ilkokul müdürlerinin mesleki kıdem, öğrenim durumu ve çalışma durumları belirten tablo incelendiğinde aşağıdaki veriler elde edilmiştir:

Araştırmaya katılan İlkokulda çalışan okul müdürlerin mesleki kıdemleri incelendiğinde 4-6 yıl arası bir kişi, 7-9 yıl arası bir kişi 10 yıl ve üzeri yaş aralığında üç kişi araştırmaya katılmışlardır.

Araştırmaya katılan İlkokulda çalışan okul müdürlerin çalıştıkları okuldaki görev süreleri incelendiğinde 1-3 yıl arasında çalışan bir kişi, 4-6 arasında çalışan iki kişi, yedi yıl ve üzeri çalışan iki kişi araştırmaya katılmıştır. Araştırmaya katılan İlkokulda çalışan okul müdürlerin öğrenim durumları incelendiğinde lisans düzeyinde iki kişi, yüksek lisans bitiren veya devam eden üç kişi araştırmaya katılmıştır.

Araştırmaya katılan ortaokul müdürlerinin mesleki kıdem, öğrenim durumu ve çalışma durumları belirten tablo incelendiğinde aşağıdaki veriler elde edilmiştir: Ayrıca araştırmaya katılan ortaokulda çalışan okul müdürlerin mesleki kıdemleri incelendiğinde 1-3 yıl arası bir kişi, 7-9 yıl arası iki kişi 10 yıl ve üzeri yaş aralığında üç kişi araştırmaya katılmışlardır.

Araştırmaya katılan ortaokulda çalışan okul müdürlerin çalıştıkları okuldaki görev süreleri incelendiğinde 1-3 yıl arasında çalışan bir kişi, 4-6 arasında çalışan iki kişi, yedi yıl ve üzeri çalışan üç kişi araştırmaya katılmıştır. Araştırmaya katılan ortaokulda çalışan okul müdürlerin öğrenim durumları incelendiğinde lisans düzeyinde dört kişi, yüksek lisans bitiren veya devam eden iki kişi araştırmaya katılmıştır.

Araştırmaya katılan lise müdürlerinin mesleki kıdem, öğrenim durumu ve çalışma durumları belirten tablo incelendiğinde aşağıdaki veriler elde edilmiştir: Araştırmaya katılan lisede çalışan okul müdürlerin mesleki kıdemleri incelendiğinde 4-6 yıl arası bir kişi, 7-9 yıl arası bir kişi 10 yıl ve üzeri yaş aralığında üç kişi araştırmaya katılmışlardır. Araştırmaya katılan lisede çalışan okul müdürlerin çalıştıkları okuldaki görev süreleri incelendiğinde 1-3 yıl arasında çalışan iki kişi, 4-6 arasında çalışan bir kişi, yedi yıl ve üzeri çalışan bir kişi araştırmaya katılmıştır.

Araştırmaya katılan lisede çalışan okul müdürlerin öğrenim durumları incelendiğinde lisans düzeyinde dört kişi, yüksek lisans bitiren veya devam eden bir kişi araştırmaya katılmıştır. Araştırmaya katılan on altı okul müdürlerinin mesleki kıdem, öğrenim durumu ve çalışma durumları belirten tablo incelendiğinde aşağıdaki veriler elde edilmiştir: Araştırmaya katılan okul müdürlerin mesleki kıdemleri incelendiğinde 1-3 yıl arası bir kişi, 4-6 yıl arası iki kişi, 7-9 yıl arası dört kişi 10 yıl ve üzeri yaş aralığında dokuz kişi araştırmaya katılmışlardır.

Araştırmaya katılan okul müdürlerin çalıştıkları okuldaki görev süreleri incelendiğinde 1-3 yıl arasında çalışan dört kişi, 4-6 arasında çalışan altı kişi, yedi yıl ve üzeri çalışan altı kişi araştırmaya katılmıştır.

Araştırmaya katılan okul müdürlerin öğrenim durumları incelendiğinde lisans düzeyinde on kişi, yüksek lisans bitiren veya devam eden altı kişi araştırmaya katılmıştır.

Verilerin Analizi

Araştırma Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün merkez ve ilçede bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler çalışan okul müdürlerini kapsamaktadır. Okul müdürlerinin seçiminde maksimum çeşitliliğin sağlanması amacı Siirt merkez ve ilçelerin farklı bölgelerinde görev yapan, farklı sosyoekonomik yapılara sahip olan okullarda çalışan 16 okul müdürü seçilmiştir. Daha sonra seçilen okullarda görev yapan okul müdür ile iletişime geçilmiş olup araştırma hakkında bilgi verilmiştir. Okul müdürlerinden görüşme talep edilmiştir. Araştırmanın yapıldığı dönem salgın hastalık nedeni ile iletişime geçilen okul müdürlerin bazıları yüz yüze iletişimin sakıncalı olabileceği düşüncesi ile uzaktan erişim sistemleri ile görüşmeye katılacaklarını belirtmişlerdir. Görüşmeler 20/04/2020- 07/05/2020 tarihleri arasında yapılmış olup okul müdürleri ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bilgiler yapılandırılmış formlara kaydedilmiştir.

Araştırmaya katılan okul müdürlerine beş soru sorulmuştur. Okul müdürlerinin vermiş oldukları cevapların analiz edilmesinde okul müdürleri arasındaki görüş farklılıklarının veya benzerliklerinin saptanması ve bulguların daha nesnel bir şekilde analiz edilmesi amacıyla katılımcı okul müdürlerine ve müdür yardımcılara iki karakterli kod verilmiştir. Kod verme işlemi, görüşmenin başlangıcında yapılmış olup, kod verme işleminde okul müdürlerinin kodları 'K' harfi ile kodlanmıştır. Daha sonra okul müdürlerin vermiş oldukları cevaplar doğrultusunda veri havuzu oluşturulmuştur. Oluşturulan veri havuzu ile cevaplar betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın kavramsal çerçevesini oluşturma için hem yurt içinde hem de yurt dışında yapılan çalışmaları belirlenmesi ile doküman incelemesi yapılmıştır.

Geçerlilik ve Güvenirlik

Araştırmanın geçerliliğini ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla alan yazın taraması yapılmıştır. Danışman önerisine başvurulup uzman desteği alınmıştır. Araştırmada sorulacak soruların belirlenmesi ve sorulara son şeklinin verilmesi amacıyla örnek görüşme uygulanmıştır. Örnek görüşme sonucunda görüşme soruları gözden geçirilmiştir. Araştırmanın geçerliliğinin sağlanması amacıyla öncelikle farklı özellikteki okullarda görev yapan okul müdürleri seçilmiştir. Ölçülmek istenen amaca uygun sorular belirlenmiştir. Soruların belirlenmesinin araştırmanın temel amaçları göz önünde bulundurulmuştur. Bundan dolayı araştırmanın amacına hizmet edecek nitelikteki sorular seçilmiştir. Araştırmanın geçerliliğinin artırılması amacıyla görüşmeler samimi bir ortamda yapılmıştır. Araştırmanın geçerliliğinin ve güvenilirliğinin artırmak ve okul müdürlerin kendilerini rahat bir şekilde ifade etmeleri için görüşme formlarında okul müdürlerine ait kişisel bilgiler kullanılmamış olup okul müdürlerinin kişisel bilgilerini ortaya çıkararak herhangi bir kod kullanılmamıştır.

Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanıldığı için okul müdürlerinden elde edilen veriler alt başlıklar halinde veri havuzuna dönüştürülmüş. Sorulan sorulara uygun alt başlıklara belirlenmiştir. Oluşturulan veri havuzundan sonra veriler birden fazla okunmuş daha sonra içerik analizi yapılmıştır.

BULGULAR

Okul Müdürlerine Tanınan Yetkilerin Yeterliliği ve İşlevleri Hakkında Elde Edilen Bulgular

Katılımcı okul müdürlerine, araştırmanın birinci sorusu olarak sorulan " Okul müdürlerine yasal mevzuat çerçevesinde tanınan yetkilerin yeterliliği ve işlevleri hakkında ne düşünüyorsunuz?" soruya verdikleri cevaplar doğrultusunda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir.

Katılımcı okul müdürlerinin büyük bir çoğunluğu (11 kişi) okul müdürlerine yasal mevzuat çerçevesinde tanınan yetkilerin yetersiz olduğunu dile getirmişlerdir. Diğer taraftan yasal düzenlemeler ile verilen yetkilerin yeterli ancak işlevsiz olduğunu aktaran katılımcıların da bulunduğu görülmüştür. Okul müdürlerine tanınan yetkilerin yetersiz olduğunu düşünen okul müdürleri, okul yöneticilerinin yetkisinde olmasını gerektiğini düşündükleri bazı iş ve işlemlerin şunlar olduğu görülmüştür.

Okul müdürlerin izin personele izin konusunda yetkilerin olmadığı ifade etmişlerdir. Mevcut yönetici yönetmeliği okulun mali konuları ve izin verme konularında okul müdürünün inisiyatifini kısıtlamakta olduğunu belirtmişlerdir. Okul müdürlerinin okulun maddi imkânlarının kullanma yetkisini vermesi gerektiği ve bu yetkinin de okulda oluşturulacak bir komisyon tarafından denetlenebileceğini ifade etmişlerdir. Okul müdürlerinin başarılı öğretmenleri ödüllendirmek adına öğretmenleri em iyi tanıyan

okul müdürleri olduğu için başarı belgesi verme yetkisinin okul müdürlerine verilmesi gerektiği ifade etmişlerdir. Okulun bakım, onarım ve tadilat yetkisinin okul müdürlerine verilmekle beraber büyük onarım yetkilerin Milli Eğitim Müdürlükleri bırakılması gerektiğini ifade etmişlerdir.

Başka bir katılımcı olan okul müdürü İşlevsellik ile ilgili yetkilerin işlevselliği konusunda iyimser olmadıkları ifade etmiştir. Katılımcı okul müdürlerinin yetkinliklerinde ya da üst kademe amirlerinden kaynaklanabilen işlevsellik sorunları olduğunu ifade etmiştir. Benzer düşüncede olan diğer bir katılımcı; öğrenci disiplin konularında, personelin performansını değerlendirme, müdürlerin okul aile birliğindeki yetkilerinde yasal mevzuat çerçevesinde yetkileri kısıtlı olduğunu ifade etmiştir. Yasal mevzuatın tekrardan yeniden bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

İlkokullarda görev yapan okul müdürlerin araştırmanın birinci sorusu olarak sorulan “Okul müdürlerine yasal mevzuat çerçevesinde tanınan yetkilerin yeterliliği ve işlevleri hakkında ne düşünüyorsunuz?” soruya verdikleri cevaplar sıralandığında şu bulgular elde edilmiştir:

Okul müdürlerin personele izin konusunda yetkilerin olmadığını ve böyle bir yetkisini verilmesi gerektiğini, okul müdürlerin başarılı öğretmenlerin ödüllendirilmesi konusunda yetkilerin sınırlı olduğunu ve bir yetkinin verilmesi gerektiği, okul müdürlerin okulun maddi kaynaklarını bir komisyon gözetim kullanma yetkisinin verilmesi gerektiğini, okul müdürlerinin bakım, onarım ve tadilat konularında yetkilerin artırılması gerektiği, okul müdürlerinin öğrenci disiplini konularında yetkilerinin artırılması gerektiği, okul müdürlerini okul aile birliği konularında yetkilerinin artırılması gerektiğini personelin performansını değerlendirme konusunda yetkilerin yetersizliği ifade etmişlerdir. Aynı zamanda ilkokulda görev yapan okul müdürlerinde bir katılımcı yetkilerinin kullanımında bürokratik engellerle karşılaştığını ifade etmiştir. İlkokullarda okul müdürlerin öğrenci disiplini konusunda yetkilerin yetersizliğini dile getirmişler. İlkokullarda okul müdürlerin öğretmenlerin ceza ve ödüllendirme konusundaki yetkilerinin yasal mevzuat çerçevesinde yeniden güncellenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

İlkokullarda görev yapan katılımcılardan bazıları okul müdürlerin yeterli düzeyde yetkilerinin olduğunu söylemekle beraber okul müdürlerin yetkilerinin işlevselliğinden bahsetmişlerdir. Okul müdürünün yetkilerinin yasal mevzuat çerçevesinde öğretmen, öğrenci, veli açısından ne ifade ettiği bilinmediği ve okul müdürün tanımı, görevi, yetkileri yeterli düzeyde tanımlanmadığı ifade edilmiştir. Bir başka katılımcı olan okul müdürü işlevsellik ile ilgili yetkilerin işlevselliği konusunda iyimser olmadıkları ifade etmiştir. Katılımcı okul müdürlerinin yetkinliklerinde ya da üst kademe amirlerinden kaynaklanabilen işlevsellik sorunları olduğunu ifade etmiştir.

Ortaokullarda görev yapan okul müdürlerin araştırmanın birinci sorusu olarak sorulan “Okul müdürlerine yasal mevzuat çerçevesinde tanınan yetkilerin yeterliliği ve işlevleri hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusu karşısında belirttikleri görüşler incelendiğinde ilkokul müdürlerin cevapları ile benzer cevap verdikleri görülmektedir. Ancak ortaokullarda görev yapan okul müdürlerin öğretmenlere öğrenci veli ziyaretlerini gerçekleştirme yetkisinin verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Ortaokullarda çalışan okul müdürlerin kendi okullarında kendi kadrosunu kurma yetkisinin verilmesi gerektiği ifade etmişlerdir. Son dönemlerde ücretli öğretmen görevlendirme konusunda yetkilerin olmadığı dile olmakla beraber bu konuda yetkilerin artırılması gerektiğini ifade edilmiştir. Okul müdürlerine kadro verilmeyerek okul müdürlerin yetkilerini kullanma konusunda tedirginliklere neden olduğunu ve bu sebeplerden dolayı işin ehli olmayan kişilerin bu kadroları işgal ettiklerini ifade etmişlerdir.

Liselerde görev yapan okul müdürlerin araştırmanın birinci sorusu olarak sorulan “Okul müdürlerine yasal mevzuat çerçevesinde tanınan yetkilerin yeterliliği ve işlevleri hakkında ne düşünüyorsunuz?” soruya verdikleri cevaplar sıralandığında şu bulgular elde edilmiştir:

Liselerde görev yapan okul müdürlerin personele izin konusunda, öğrenci disiplinleri, öğretmen performanslarını değerlendirme, öğretmenlerin ödül ve cezalandırma konusundaki yetkilerin yetersizliği ilkokullarda ve ortaokullarda görev yapan okul müdürleriyle benzer cevap verilmiştir.

Lisede çalışan bir katılımcı: “Okul müdürlerine her ne kadar yönetmelik ile (ortaöğretim kurumları yönetmeliği) belirlenmiş olsa da sorumlulukların son derece fazlaca verildiğini ancak gerek yönetmeliğe gerekse bürokratik engellere ve özellikle bürokrasideki keyfi kayırmacılıklardan dolayı

yetkilerin(yaptırım) son derece kısıtlı olduğunu söylemek mümkün. Sorumluluklar yönünden işlevsel özelliğe sahip olduğunu ancak yetkiler konusunda dile getirdiğimiz sebeplerden dolayı işlevsel olmadığı hatta yok denecek kadar az olduğunu söyleyebilirim” şeklinde ifade etmiştir.

Okul Müdürlerinin Yetkilerinin Artırılması İle İlgili Elde Edilen Bulgular

Katılımcı okul müdürlerine, araştırmanın ikinci sorusu olarak sorulan “Okul müdürlerinin hangi alanlarda-uygulamalarda yetkilerinin artırılması gerektiğini düşünmektesiniz? Neden? ” soruya verdikleri cevaplar doğrultusunda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir.

Katılımcı okul müdürlerinin büyük bir çoğunluğu (13 kişi) okul müdürlerin yetkilerin öğrenci, öğretmen, veli konularında yetkilerin artırılması gerektiği ifade etmişlerdir. Diğer taraftan okul müdürlerin yeterli düzeyde yetkilerin olduğu ifade (3 kişi) eden okul müdürlerin olduğu görülmüştür. Okul müdürlerine hangi konularda yetkilerin artırılması gerektiği ve tanınan yetkilerin yetersiz olduğunu düşündükleri okul müdürleri, okul müdürlerinin hangi konularda yetkilerinin olmasını gerektiğini düşündükleri yetkiler şunlar olduğu görülmüştür:

Okul müdürlerin okulun maddi konular konusunda yeterli düzeyde yetkilerin olmadığını ifade etmişlerdir. Özellikle okul müdürlerin okulun maddi konularda büyük sıkıntılar yaşadıkları ifade etmişler

Başka bir katılımcı, okul müdürlerin ödenek konusunda desteklenmeleri gerektiğini ifade etmiştir. Maddi konularda desteklerken okulun bulunduğu yerin ekonomik yapısını dikkate alarak ödenek gönderilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Batıdaki bir okul ile Doğu'daki bir okulun maddi imkânların bir olmadığı ve okulların olanakların farklı olduğu ifade etmiştir. Her okula aynı ödenek gönderildiğinde eğitim fırsat eşitliği ters olduğunu ifade etmiştir.

Katılımcıların büyük çoğunluğu, personeli izin verme konusunda yetkilerinin olmadığını ifade etmişlerdir. Bu konuda okul müdürlerine yetkini verilesi durumunda iş ve işlemlerde zaman kaybının önlenebileceğini ifade etmişlerdir.

Katılımcıların Okul müdürlerin veli ziyaretleri gerçekleştirme konusunda yetki verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Katılımcıları büyük çoğunluğu (15 kişi) veli ziyaretlerin eğitim-öğretimi katkısının çok olduğu ifade ederek bu konu okul müdürlerine yasal yetkini verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

Başka bir katılımcı veli ziyaretlerin öğrenciler için bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek bu motivasyon kaynağından yararlanılması gerektiğini ifade etmiştir. Yapılan veli ziyaretleri şu anda gönüllük çerçevesinde yapıldığını veli ziyaretlerini yapmak istemeyen bir öğretmene karşı herhangi bir yaptırım gücümüzün olmadığı ifade etmiştir.

Katılımcıların okul müdürlerin öğretmenlerin başarılarını takdir etme, ödüllendirme ve bu takdir etmesi ödüllendirmelerin başarı belgesi gibi resmi olarak yetkilerin artırılması gerektiğini katılımcıların büyük çoğunluğu (13 kişi) tarafında ifade edilmiştir. Katılımcıların bu konuda okul müdürlerin büyük sıkıntılar yaşadığını ve belge verme konusunda öğretmenler başarıları dikkate alınmadığını ifade etmişlerdir.

Katılımcıların okul müdürlerin yetkilerin artırılması ifade diğer konu ise okula ilgili kararların alınması noktasın yetkilerin öğretmenlerin performansları değerlendirme konusunda yeterli düzeyde yetkilerin olmadığını katılımcıların bir çoğunlunu (14 kişi) ifade etmişleridir. Bir katılımcı bu konuda şunları ifade etmiştir:

“Okul müdürlerinin öğretmenleri değerlendirmesi konusunda yetkileri artırılmalıdır. Okul müdürü öğretmenin neler yaptığını görüyor. Öğretmeni hem artı hem eksi yönlerini sürekli sahada olduğu görüyor. Dolayısı ile okul müdürün yaptığı değerlendirmenin kanuni olarak bir anlamı olmalıdır. Okul müdürü değerlendirmesi kağıt üzerinde kalmamalıdır. Okul müdürleri öğretmenleri denetleme ve ceza yetkisi yok. Bu okul müdürünün otoritesi zayıflatan bir durumdur.”

Katılımcıların çoğunun (13 kişi) okul müdürlerin kendi okulları ilgilendiren konularda yetkilerin olmadığı ifade etmişleridir. Okul müdürlerine basit düzeydeki okulun bakım, onarım yetkilerin verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

Başka bir katılımcı okul müdürlerine veli sorumluluk verebilme ve MEB'in boyundurukları altında ezilme konularında karar alma yetkileri verilmelidir. Okul müdürlerine öğretmen-öğrenci- veli

koordinasyonu güçlendirecek yetkilerin verilmesi gerektiğini okul müdürlerinin karar almada okulun diğer paydaşlarının da etkisinin olması gerektiği yönünde ifadede bulunmuştur.

Lisede yöneticilik yapan başka bir katılımcı, okul müdürünün kendi okulu ile karar alma noktasında yetkileri artırılabilir. Ancak okul müdürünün aldığı kararlar öğretmenler kurulu ve diğer kurul komisyonların da onayından geçilmesi gerektiğini yani karar alma yetkisi okul müdürünün yanında kararların ortak bir akıl tarafından alınma noktasında yetkilerin verilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Başka bir katılımcı okulların İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yetkilerin yetersiz olduğunu: “İş sağlığı ve güvenliği noktasında her okulda bir uzmanın görevlendirilme yetkisinin verilmesi gerekiyor. Okullarda onlarca kurul ve komisyon var; öğretmenlerin bu komisyonlarla alakalı eğitimleri yetersiz ya da hiç yok. Pansiyonlu okullarda kesinlikle İSG uzmanı gereklidir” şeklinde ifade etmiştir.

Ortaokulda yöneticilik yapan bir katılımcı okul müdürlerin öğretmenlik mesleğinin onur ve şerefini koruyacak ve bu değerleri yükseltecek yetkilerin verilmesi gerektiği ifade etmiştir.

Başka bir katılımcı okullardaki farklılıkları azaltmak adına okul müdürlerin yetkilerin artırılması konusunda :“Her bölgenin kendine has sosyo-ekonomik düzeyi farklıdır. Kültürel değerler farklıdır. Dolayısıyla tüm bu farklılıkları göz önünde bulundurarak kararlar alınmalı, programlar yapılmamalıdır. Siirt’in en ücra köyündeki bir öğrencinin koşulları ile İstanbul’un en iyi kolejinde eğitim alan bir öğrencinin koşulları bir değildir. Aynı sınav sistemine tabi tutulan bu iki öğrencinin fırsat ve imkân eşitliğinde eşit derecede olduğunu söylemek imkânsızdır. Bunu ortadan eşitsizliği azaltacak nokta okul müdürlerin yetkileri artırılmalıdır” demiştir.

Okul müdürlerin kendi okullarına ücretli öğretmen görevlendirme konusundaki yetkilerinin artırılması konusunda düşünce belirten bir katılımcı: “Okul müdürlerine özellikle ihtiyaçları olan ücretli öğretmenleri kendileri seçme hakkı verilmelidir. Ancak böyle bir yetki verilmediğinde kendi alanın 4 yıllık pedagoji eğitimini almış kişi görevlendirilmiyor. Bunun yerine 2 yıllık çeşitli bölümler okumuş kişiler görevlendiriliyor. Verilecek bu yetki ile sorun çözülmüş olacaktır” şeklinde düşünce belirtmiştir.

İlkokulda ve Ortaokullarda Görev yapan katılımcı okul müdürlerine, araştırmanın ikinci sorusu olarak sorulan “Okul müdürlerinin hangi alanlarda-uygulamalarda yetkilerinin artırılması gerektiğini düşünmektесiniz? Neden?” sorusuna okul müdürleri öğretmenleri izin verme, diğer kurumlarla formel ilişki kurama, maddi konularda yetkilerin artırılması, bakım-onarım konusundaki yetkilerin kısıtlılığı, öğretmen performansı değerlendirme konusundaki yetkisizlikler, şube açma-kapatma, veli ziyaretleri ve öğretmen ödüllendirme konularındaki yetkilerin artırılması gerektiğini ifade etmişlerdir.

Liselerde görev yapan katılımcı okul müdürlerine, araştırmanın ikinci sorusu olarak sorulan “Okul müdürlerinin hangi alanlarda-uygulamalarda yetkilerinin artırılması gerektiğini düşünmektесiniz? Neden?” sorusuna İlkokullarda ve Ortaokullarda görev yapan okul müdürleri benzer yetkilerin verilmesi konusunda hemfikir olduklarına yönelik düşünce belirtmişlerdir. Ancak liselerde katılımcı okul müdürleri öğrenci disiplinleri konusunda okul müdürlerin yetkilerinin yetersizliğini ifade etmişlerdir. Liselerde görev yapan katılımcı okul müdürlerinin yetkilerinin artırılmasını düşündükleri diğer bir konu ise İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yetkilerin yetersizliğini ifade etmişlerdir.

Okul Müdürlerinin Kişisel İnisiyatif Almaları İle İlgili Elde Edilen Bulgular

Katılımcı okul müdürlerine, araştırmanın üçüncü sorusu olarak sorulan “Okul müdürlerinin kişisel inisiyatif alma durumları hakkında ne düşünmektесiniz?” soruya verdikleri cevaplar doğrultusunda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. Katılımcı okul müdürlerin çoğu(14 kişi) kişisel inisiyatif aldıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcı okul müdürlerin ikisi kişisel inisiyatif almadıklarını ifade etmişlerdir.

Katılımcı okul müdürlerin bazıları yetkilerin yetersizliğinden dolayı kişisel inisiyatif aldıklarını belirtmişlerdir

Okul müdürlerinin inisiyatif alma durumlarının çok sık olduğunu söyleyen ve inisiyatif almanın neredeyse zorunlu olduğunu belirten ve lisede çalışan bir katılımcı yukarıdaki ifadelere koşut olan düşüncelerini şu şekilde aktarmıştır:

“Bazı özel durumlarda kişisel inisiyatif almak zorunda kalıyoruz. Çünkü biz beşeriz. öğretmenlerimizin ailevi sorunları sıkıntıları çıkabiliyor böyle durumlarda inisiyatif kullanıp izin veriyoruz. Başlı

çok ağrıyan kendini iyi hissetmeyen bir öğretmen bu derste dinlen derse girme diye inisiyatif kullanabiliyoruz. Aslında suç teşkil etmeyen konularda okul müdürlerinin inisiyatif kullanması gerektiğini düşünüyorum. Her okulun çevresel şartları farklıdır. Çevrenin sosyoekonomik durumuna göre okul müdürü üstünlük kullanabilmelidir” ifadesi ile, ortaokulda çalışan yöneticilerin kişisel inisiyatif almada yaşadıkları sıkıntılar aktardığı ve paralel düşüncede olan lise yöneticisi konumunda olan katılımcı : “Okul müdürleri kişisel olarak inisiyatif almazsa okulda birçok iş yürümez. Mesela okul sporlarında ilçelerdeki okullar sürekli illere gitmek zorunda kalıyor. Bu okullara ulaşım ve diğer yemek içmek destekleri verilmiyor. Ev ziyaretleri resmi boyutu olmadığından okul müdürü bunu yapmazsa il, ilçe milli eğitimlerince ya da diğer çevrelerce papaz ilan edilir. Personeline gün içinde bir iki saatlik aciliyet arz eden gayri resmi izinler vermezse gereksiz rapor almalar ve iş yükü çoğalır.”

İlkokulda yönetici olan bir katılımcı bölgenin yapısından dolayı kişisel inisiyatif aldıklarını: “Özellikle bölgemizde ilişkilerin yakın ve feodal ilişki olması dolayısı ile sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Buna okul personelinin yaklaşımında olukça etkindir. Profesyonellik olmadığı yerde ilişkiler ahbab çavuş ilişkisine döner ve herkes okul müdürünün inisiyatif almasını bekler. Okul müdürlerine çoğu okulun işlerini inisiyatif alarak halletmektedir.” şeklinde ifade etmiştir.

Başka bir katılımcı okul müdürlerin yaşadıkları kaygıdan dolayı kişisel inisiyatif alamadıklarını belirttikten sonra şunları söylemiştir: “Okul müdürleri kişisel inisiyatiflerini yeterince kullanamamaktadır. Okul müdürleri inisiyatif alma durumlarında bir üst amir tarafından azarlanma, görevden alınma kaygısı, görevlendirilmenin uzatamama kaygılarını taşımaktadır. Bu sebeplerden dolayı okul müdürleri çoğu zaman inisiyatif almaktan kaçınıyorlar. İnisiyatif aldıklarında üst amirlerinden gelecek tepkilerden dolayı kaygı yaşıyorlar.”

Başka bir katılımcı okul müdürlerinin kişisel inisiyatif alma durumlarının sözlü olarak amirleri tarafından desteklendiğini ifade etmiştir.

Başka bir katılımcı birçok okulun paydaşları ile iletişim halinde olduğunda kişisel inisiyatifler aldıkları ifade etmiştir.

Başka bir katılımcı olan bir okul müdürü eski tip okul müdürlerin resmiyetten çekindikleri için çoğu zaman kişisel inisiyatif alamadıkları ifade etmiştir.

Katılımcı okul müdürlerine, araştırmanın üçüncü sorusu olarak sorulan “Okul müdürlerinin kişisel inisiyatif alma durumları hakkında ne düşünümektесiniz?” soruya verdikleri cevaplara bakıldığında farklı eğitim kademelerinde çalışan okul müdürlerin benzer ifadeleri kullandıkları görülmektedir. Katılımcı okul müdürlerin mevzuatta yeterince yetkilerin olmağı için okul müdürlerin çoğunun kişisel inisiyatif aldıklarını söylemişlerdir.

Okul Müdürlerinin Yönetim Süreçlerinde İnisiyatif Aldıkları Konular

Katılımcı okul müdürlerine, araştırmanın dördüncü sorusu olarak sorulan “Yönetim süreçleri bakımından okulu düşündüğünüzde, hangi konularda inisiyatif almaktasınız? ” soruya verdikleri cevaplar doğrultusunda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir.

Katılımcı okul müdürlerinin büyük bir çoğunluğu okul müdürlerine yasal mevzuat çerçevesinde tanınan yetkilerin yetersiz olduğunu dile getirmişlerdir. Bu sebeplerden katılımcı okul müdürleri inisiyatifler aldıklarını ifade etmişlerdir. Diğer taraftan inisiyatif almayan katılımcı okul müdürlerin de olduğu görülmüştür. Okul müdürlerin inisiyatif aldıkları konuların başında personele izin konularında, okulun maddi kaynaklarını kullanma konularında inisiyatif aldıklarını ifade etmişlerdir.

İlkokulda görev yapan bir okul müdürünün, müdürlerin aldığı inisiyatifler hakkındaki düşünceleri dersten izin alma, dersten erken çıkma gibi konularda yoğunlaştığını belirtmiştir

Kanun ve yönetmeliklerin yetki verdiği alanlarda inisiyatifler alabildiklerini ifade eden ve öğretmenler arasında ödüllendirme duygunu oluşturacak şekilde inisiyatif aldığını aktaran bir katılımcı düşüncelerini: “Yeterli düzeyde verimli olan öğretmen ile yeterli düzeyde başarı göstermeyen öğretmenler arasında inisiyatifler alabilmekteyim. Öğreğin çok çaba gösteren bir öğretmenin haftalık ders programını yaparken inisiyatif alıyoruz. Ya da izin konusunda inisiyatifler almaktayız. Bir nevi bizim inisiyatiflerimiz ödüllendirme gibi bir şey oluyor. Başarılı öğretmeni ödüllendirmiş gibi oluyoruz.” şeklinde ifade etmiştir.

Genel olarak ilkokul ve ortaokullarda çalışan katılımcı okul müdürlerin benzer konularda inisiyatif aldıkları görülürken liselerde çalışan katılımcı okul müdürleri ise daha çok öğrenci disiplin konularında, iş sağlığı ve güvenliği konularında, sosyal etkinlik konularında inisiyatif aldıklarını ifade etmişlerdir.

Okul Müdürlerinin Kişisel İnişiyatif Alma İle Yetki Aşımı Hakkındaki Görüşleri

Katılımcı okul müdürlerine, araştırmanın beşinci sorusu olarak sorulan “Kişisel inisiyatif alma ile yetki aşımı arasında nasıl bir ilişki olduğunu düşünüyorsunuz?” soruya verdikleri cevaplar doğrultusunda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir.

Katılımcı okul müdürlerinin büyük bir çoğunluğu kişisel inisiyatif alma (9 kişi) yetki aşımıyla ilişkili olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcı okul müdürlerin bir kısmı ise (7 kişi) kişisel inisiyatif alma öğrenci yararı gibi iyi niyetle yapıldığından yetki aşımına girmediğini ifade etmiştir. Bazı katılımcı okul müdürleri kişisel inisiyatif alma ile kaygı arasında ilişki kurdukları görülmüştür.

Bir katılımcı okul müdürleri kişisel inisiyatif alırken yasal mevzuatın çok iyi bilmesi gerektiğini: “Okul Müdürleri yasal mevzuatı bilmeli donanımlı olmaları gerekmektedir. Aldıkları inisiyatifler yasal çerçeve için olmalıdır. Zorunlu olmayan durumlarda çok fazla inisiyatif kullanma okul müdürünün yetkisini aşmasına sebep olur. Onun için okul müdürü inisiyatif kullanırken ölçülü olmalı yasal mevzuatı göz önünde bulundurmalı. Okul müdürleri inisiyatif alırken kaygı taşıyor ilerde aldığı bu inisiyatifin sorun teşkil edebileceğini bilir” şeklinde ifade etmiştir.

Ancak okul müdürünün kişisel inisiyatif alma ile yetki aşımı arasındaki belirsizlik durumunda zor durumda kalabileceğini aktaran bir katılımcı da şunları belirtmiştir:

“Mevzuatta kişisel inisiyatif alın yazmaz. Bundan dolayı mevzuatta olmayan bir şey yapılıyorsa bu da yetki aşımına girmektedir. Mevzuatta yeterince yetkilendirilme olmadığından dolayı neredeyse almış olduğumuz bütün inisiyatifler yetki aşımı gibi görünmektedir. Ve normal şartlarda takdirle karşılanması gereken bir işlem yapıldığında mevzuata yeri olmadığı gerekçesiyle yetki aşımı yapıldığı söylenebilir. İstenmeyen bir soruşturma ile yarar adına yapılan işler şevklerin kırılmasına neden olmaktadır. Kişisel inisiyatif alma doğrudan yetki aşımına girdiği söylenebilir. Okul müdürü olarak inisiyatif aldığımız bir çok noktada yetkimizi aşıyoruz maalesef. Bunu üst yöneticiler de biliyor. Üst yöneticilerimiz de inisiyatif aldıkları durumları biliyorum. Kişisel inisiyatif alma ile yetki aşımı arasında kaldığında kaygı düzeyi artar. Okul için yapılacak etkinlikler, sosyal ve kültürel faaliyetler içi şevkler kırılır. Kişisel inisiyatif alayım derken yetki aşımını yapar mıyım? Sorunu okul yöneticilerin sıradanlaşmasına sebep olacaktır”

Başka bir katılımcı okul müdürü kişisel inisiyatif alma durumu ile ilgili olarak şunları aktarmıştır:

“Kişisel inisiyatif aldığımız durumlar bir sorumluluğu beraberinde getiriyor. Yasal mevzuat kişisel inisiyatif almanı engelliyor. Dolayısıyla kişisel inisiyatif aldığımız durumda yetki aşımını yapıyorsunuz demektir. Kişisel inisiyatif alma ile bağlayıcı olan yasal sorumluluk bağlamında yetki aşımı arasında ilişki bulunmaktadır. İnişiyatif alıyorsanız yetki aşımını yapıyorsunuz demektir. Ancak eğitim mevzuatında kurallar genel hatlarıyla belli olduğundan bir karmaşıklığa mahal vereceğini düşünmüyorum. Bu ilişkinin durumunu yeri geldiğinde kendi değer ve düşüncelerine göre şekillendirmede söz konusu olmuyor değil. Örneğin Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 21 Mart 2013 tarihinde tüm okullara gönderdiği resmi yazıda her okulda uygun bir mekânın mescide çevirmesine yönelik görüş yazısını 4 Kasım 1985 tarihli ve 2198 tebliğler dergisine dayandırmasına rağmen bazı sendika değerlerine ters düştüğünden bunu yetki aşımı diye dayandırmışlar.”

Başka bir katılımcı olan okul müdürü kişisel inisiyatif alma ile yetki aşımı arasındaki çizginin belirsiz olduğunu, söz konusu hukuki düzenlemeler ile ikisi arasındaki farkın yöneticiler tarafından anlaşılmadığı ifade etmiştir.

Katılımcıların büyük çoğunluğu tarafından yöneticilerin iyi niyetinden kaynaklı olarak inisiyatif aldıklarına yönelik düşüncelere önem veren bir katılımcı yetki aşımı, inisiyatif alma, çözüm geliştirme ve mesleğin gerekliliğinden kaynaklı kararlar ile ilgili olarak şunları aktarmıştır:

“Yetki aşımı mıdır? Evet, kesinlikle yetki aşımıdır. Yetki aşımını düşünürsek kişisel inisiyatif alamayız. Bence iyi niyetli olduğun sürece mevcut durumlar karşısında elini taşın altına koymak gerek. Anlık gelişen durumlara anlık pratik çözümler geliştirilmelidir. Örgütün faydasına olan her türlü inisiyatif alma

öğretmen ve öğrenciler için de yerinde olacaktır. Ama temelinde kanıtlanabilir iyi niyet olmalıdır diye düşünüyorum. Şöyle örneklemek gerekirse; okul elektrikler kesildi. Bir köy okulunda görev yapıyorsunuz. Yetkililerle gerekli görüşmeler sonucuna elektriklerin gelmeyeceğini öğrendiniz. Öğrenciler karanlıkta ders işlemeyeceklerine göre inisiyatif alarak öğrencileri biraz daha erken evlerine gönderdiniz. Karanlıkta eğitim öğretim yapılamayacaktır. Bazen yönetici ani karar vermede, acil durumlarda resmi yetkiyi unutabilmektedir. Okul yöneticisi faydalı gördüğü bir durumda hemen kararlar alabiliyor. Kimi okul yöneticileri ise her ne kadar öğrenci lehine faydalı durumlar olsa bile resmîyetten çekindikleri için inisiyatif almaktan çekiniyorlar.”

Diğer taraftan yöneticilerin inisiyatif alma durumlarının gereksiz olduğunu düşünen bir katılımcı da şunları aktarmıştır:

“Aslında kanun ve yönetmeliklerde görev alanı ile ilgili yapılacaklar ve yapılamayacaklar çok net bir şekilde ortaya konulmuştur. Bir uygulama ya yasal yetki alanındadır ya da değildir. Bu nedenle görev alanlarının tüm çerçeveyi belirleyecek şekilde sınırlar ve sınırlılıkları belirlenmiştir. Ancak; bir yetki aşımı olacaksa o da öğrenci ve toplum yararı gözetilerek inisiyatif alınmalıdır.’

Katılımcı okul müdürlerin kişisel inisiyatif alma ile yetki aşımı arasındaki ilişkinin eğitimin kademelerine göre değerlendirildiğinde farklı eğitim kademelerinde görev yapan okul müdürlerin görüşlerin her hangi farklılığa rastlanmamıştır. Okul müdürlerin bu soru hakkındaki görüşlerinin üzerinde çalıştıkları eğitim kademesinin etkili olmadığı görülmüştür.

SONUÇ

Okul Müdürlerinin Yetkilerine ve İnisiyatif Alma Durumlarına İlişkin Görüşleri adlı araştırma sonucunda okul müdürlerin yetkilerini düzenleyen hükümlerle ilgili elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.

İlkokul, ortaokul ve lise okul müdürleri ile yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen bulgular doğrultusunda okul müdürlerin kendi görev ve yetki alanlarına ilişkin düzenlemelerin yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda okul müdürleri, okul müdürlerinin yetkilerinin az olduğunu veya yetkilerini düzenleyen hükümlerin işlevsiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Araştırma sonucunda okul müdürlerinin okulların mali problemleri, öğretmenlere verilen geçici izinler ve okul aile birliğindeki yetkilerindeki yetersizlikler olduğu, okul müdürlerin veli ziyaretlerini gerçekleştirmedeki yetkilerinin ise problemleri bir alan olduğu; öğrenci disiplini düzenleyen hükümlerin yetersiz olduğunu, okul müdürlerin öğretmenler değerlendirmelerde ödül- ceza alanlarındaki yetkilerinin yetersiz olduğunu sonucuna ulaşılmıştır.

Okul müdürlerin İş sağlığı ve güvenliği alanındaki problemleri çözümedeki yetkilerinin yetersiz olduğunu, okul müdürlerinin kendi okulu ile ilgili kararlar alma yetkilerinin ve okulun kaynaklarını kullanmadaki yetkilerinin yetersiz olduğunu sonuçlarına ulaşılmıştır. Okul müdürlerine yerel düzeyde kültürel farklılık gösteren durumlarda müfredat müdahale etme yetkisinin tanınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Okul müdürlerine şube açma, şube kapatma ve başarısız öğrencilerin sınıf tekrarı yapma yetkisinin verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda okul müdürleri başka kurumlarla formel iletişim kurma bilme yetkisinin verilmesi gerektiğini sonucuna ulaşılmıştır. Okul müdürlerin kendi görev yetkilerini düzenleyen yeni hukuki düzenlemelerin yapılması gerektiğine yönelik düşüncelerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Okul müdürlerin yasal mevzuat çerçevesinde yetkilerinin olmadığını veya yetkilerin yetersiz olduğu konularda kişisel inisiyatif aldıkları tespit edilmiştir. Okul müdürlerinin inisiyatif aldıkları konuların başında personele izin vermede, okulun maddi kaynaklarını kullanmada, okul aile birliği ile ilgili konularda ve veli ziyaretleri konularında inisiyatif aldıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Köyde görev yapan okul müdürlerin özellikle kış mevsiminde ders sürenlerinde kısaltılmasında inisiyatifler aldıkları tespit edilmiştir. Okul müdürlerin kişisel inisiyatif aldıklarında üst amirleri tarafından kısıtlamalara maruz kaldıkların hatta soruşturmalarla karşı karşıya kaldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bazı okul müdürlerin yasal mevzuatta inisiyatif almanın olmamasından kaynaklı olarak inisiyatif almadıklarını ve inisiyatif aldıkları durumlar olduğunda da kaygı yaşadıkları tespit edilmiştir.

Bazı okul müdürlerinin bölgemizin feodal yapısından dolayı inisiyatif almak zorunda kaldıklarının sonucuna ulaşılmıştır. Bazı okul müdürlerin okuldaki iş ve işlemlerin eğitim-öğretimi aksamama için kişisel inisiyatif aldıkları tespit edilmiştir.

Okul müdürleri okulun yönetim sürecinde okul müdürlerine yasal mevzuat çerçevesinde tanınan yetkilerin yetersiz olduğu konularda inisiyatifler aldıkları tespit edilmiştir. Bazı okul müdürlerin yönetim süreçlerinde inisiyatif yasal mevzuatta olmadığı inisiyatif almadıkları tespit edilmiştir.

Okul müdürlerin inisiyatif aldıkları konuların başında personele izin, okulun maddi kaynaklarını kullanma, veli ziyaretlerini gerçekleştirme, öğretmenlerin ders programlarını düzenleme, belirli ve gün haftaların kutlama, okul ile ilgili iş ve işlemlerde inisiyatif aldıkları tespit edilmiştir.

Okul müdürlerinin büyük bir çoğunluğu kişisel inisiyatif alma yetki aşımıyla ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak bazı okul müdürlerin kişisel inisiyatif alma öğrenci yararına iyi niyetle yapıldığından yetki aşımına girmediğinin sonucuna varılmıştır. Bazı okul müdürleri kişisel inisiyatif alma ile kaygı arasında ilişki kurdukları tespit edilmiştir.

Öneriler

Okul müdürlerinin yetki ve görevlerini düzenleyen hukuki düzenlemelerinin yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Okul müdürlerine okulla ilgili kararlarının alınması ile ilgili, öğrenci ile ilgili, personel ile ilgili, okul aile birliğin işleyişi ile ilgili, okul bakım-onarım tadilatı ile ilgili, okulun maddi kaynakları kullanma ile ilgili verilen yetkilerin genişletilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda okul müdürlerin belli koşullar altında kendi yardımcılarını seçebilmelerine olanak sağlanabilecek düzenlemeler yapılmalıdır.

Okul müdürlerin başarılı öğretmenlerin ödüllendirme yetkilerinin genişletilmesi gerekmektedir. Okul müdürlerin görevlerini icra etmede başarılı olamayan öğretmenlere karşı cezai yaptırım gücünün belli prosedürler çerçevesinde yetkilerin verilmesi gerekmektedir.

Mevcut yasal düzenlemelerin özellikle liselerdeki İş sağlığı ve güvenliği konularında hukuki düzenlemelerin yeniden yapılması gerekmektedir. Okul müdürlerinin yönetim süreçlerin inisiyatif aldıkları konularda yetkilerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Okul müdürlerin okulda eğitim-öğretimin aksamaması için aldıkları inisiyatiflerden dolayı üst amirler tarafından gelen kısıtlamaları engelleyecek hukuki düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Okul müdürlerin öğrenci yararına alınan inisiyatiflerde okul müdürlerin kaygılarını azaltacak veya kaygı yaşamalarını engelleyecek hukuki düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

KAYNAKÇA

ADA, Ş. ve KÜÇÜKALİ, R. (2009). "Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi", Ankara, Anı Yayıncılık.

AYDIN, M. (2000). "Eğitim Yönetimi", Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.

AYDOĞAN, G. (2002). "Etkili Yönetim", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (13), 61-75.

BAŞARAN, G. E. (2000). "Eğitim Yönetimi-Nitelikli Okul", Ankara: Feryal Matbaası

BERBEROĞLU, (2003). "Yetki, güç ve liderlik", C. Kopalal (Ed.), Yönetim organizasyon (s. 137-151). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

BURSALIOĞLU, Z. (2005). "Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama" (8. Baskı). Ankara: Pegem A .

DEVELLİOĞLU, F. (2001). "Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat" (18. Baskı). Ankara: Aydın.

DEMİRTAŞ, H. Ve ÖZER, N. (2014). "Okul Müdürlerinin Bakış Açısıyla Okul Müdürlüğü", Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 1-24.

FAY, D. ve FRESE, M. (2000). "Self-Starting behavior at work: toward a theory of personal initiative. motivational psychology of human development. J.H. (Yay. haz.). Amsterdam: Elsevier Science.

FRESE, M. ve FAY, D. (2001). "Personal initiative (PI): An active performance concept for work in the 21. Century. Research in Organizational Behavior (23), 133-187.

- FRESE, M. ve SABİNİ, J. (1985). "Goal-directed behavior: The concept of action in psychology". Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- FRESE, M., ve FAY, D. (2001). "Personal initiative: An active performance concept for work in the 21st century. In B. M. Staw & R. L. Sutton (Eds.), Research in organizational behavior (pp. 133–187)
- GÜRBÜZ, R. ve ERDEM, E. ve YILDIRIM, K. (2013). "Başarılı Okul Müdürlerinin Özellikleri", Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 20, 167-179
- Kaya, Y.K. (1999). Eğitim Yönetimi, Kuram ve Türkiye'deki Uygulama. Ankara: Bilim Yayınevi.
- KAYMAZ, L.(2014). "İlköğretim Kurumu Yöneticilerinin Karşılaştıkları İdari Sorunların İş Doyumları Ve Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri İle İlişkisi", Sosyal Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Denetim, Yüksek Lisans Tezi.
- KESER, Z. (2007). "Ortaöğretim Okul Müdürlerinin Yetki ve Sorumluluklarını Kullanma Derecelerinin Belirlenmesi", Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
- MUCUK, İ. (1997). "Modern İşletmecilik". İstanbul: Türkmen Kitabevi.
- ÖZDAYI, N. (2001). "Eğitim Yöneticilerinin Yetki Devri ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Verimlilik Açısından Değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Dergisi (13), 151-164.
- SHORT, P. M., GREER, J. T., ve MELVİN, W. M. (1994). "Creating empowered schools: Lessons in change", Journal of Educational Research, 32(4), 38–52.
- TAYMAZ, H. (2000). "Okul Yönetimi"(5. Baskı). Ankara: Pegem A.
- TAYMAZ, H. (2003). "Okul Yönetimi", Ankara: Pegerna Yayıncılık.